

12. Jahrestagung der Akademikör-Gesellschaft
Wissenschaftliche Konferenz
Prien am Chiemsee, 30.11.2024

Lea-Katharina Steller

"Einige trauerten, die dich niemals liebten"

Rudolf Somogyvári

*(Die führenden und namhaften Persönlichkeiten
Ungarns, die aus Cisleithanien stammten V.)*

Akademikör Társaság

Lea-Katharina Steller

"Einige trauerten, die dich niemals liebten"

Rudolf Somogyvári

*(Die führenden und namhaften Persönlichkeiten
Ungarns, die aus Cisleithanien stammten V.)*

Im Rahmen der 12. Jahrestagung der Akademikör-Gesellschaft, die am 30. November 2024 in Prien am Chiemsee stattfand, hielt Frau Dr. Lea-Katharina Steller Forschungsprofessorin diesen Festvortrag. Im Anschluss daran wurde das Theaterstück „Fiorenza“ aus dem Jahr 1965 gezeigt, das unter der Regie von Károly Kazimir im Runden Theater produziert wurde. Die Aufführung, die mit den prominenten Schauspielern Rudolf Somogyvári und Zoltán Latinovits in den Hauptrollen besetzt war, basiert auf einem Drama von Thomas Mann, das die Auseinandersetzung zwischen dem Prediger Girolamo Savonarola und Lorenzo de' Medici behandelt. „Fiorenza“ thematisiert die letzten Stunden von Lorenzo de' Medici und seine Konflikte mit Savonarola, dessen feurige Predigten die Kunstszene und die Politik von Florenz erschütterten.

Rudolf Somogyvári, eine herausragende Persönlichkeit des ungarischen Theater- und Filmlebens des 20. Jahrhunderts, zeichnete sich im Laufe seiner Karriere durch außergewöhnliches Talent und eine individuelle schauspielerische Perspektive aus. Die Theaterwelt erkannte schnell, dass er auf der Bühne nicht nur Rollen darstellte, sondern diese zum Leben erweckte und in jedem Moment die wahre, menschliche Essenz der jeweiligen Figur repräsentierte.

Allerdings bestand seine Karriere und sein Leben nicht nur aus Bühnenerfolgen: Sein Schicksal war eng mit der ungarischen Geschichte verknüpft sowie mit persönlichen Kämpfen, die von den engen ungarischen Staatsgrenzen und den sowjetischen Besatzern umschlossen wurden. Während sein künstlerisches Schaffen einen bleibenden Einfluss auf die ungarische Kultur hatte, verlief sein Leben oft im Schatten, und auch seine Karriere erhielt nicht die Wertschätzung, die sein Talent verdient hätte. Die Laufbahn des Schauspielers war ebenso von erhebenden Momenten wie von Schwierigkeiten geprägt, während sein gesamter Lebensweg von der Hingabe an den Schauspielberuf und dem Streben nach der Zuneigung des Publikums durchdrungen war.

Der Schauspieler Rudolf Somogyvári, mit seinem ursprünglichen Geburtsnamen Rezső Skoda, wurde am 30. November 1916 in den Budaer Bergen (in Budapest) geboren. Sein Großvater, Franz Ritter von Škoda, war General im Dienste von Kaiser Franz Joseph, während sein Vater, Rudolf Skoda, als Offizier in der ungarischen Armee war. Dieser entschied sich, seinen Familiennamen in Somogyvári zu magyarisieren. Sein Sohn folgte diesem Beispiel und nahm ebenfalls den Namen Somogyvári an, wobei er als Schauspieler seinen zweiten Vornamen Rudolf anstelle von Rezső wählte. Seine Mutter, Terézia Ott, legte großen Wert darauf, dass ihre Kinder – Rezső, Egon und Marianna, die spätere Ball- und Schönheitskönigin – ihre Pflichten gewissenhaft erfüllten. Bereits in seiner Kindheit fiel Rezső durch sein Zeichentalent auf und wollte Maler werden. Später formulierte er dies so: „Ich war der stille, beobachtende Typ... Das Zeichnen ersetzte für mich die Sprache.“ Darüber hinaus war er in seiner Jugend ein begeisterter Sportler: Er schwamm, ruderte und boxte mehrere Jahre lang, bis er aufgrund einer Verletzung diesen Sport endgültig aufgab.

Nach dem Gymnasium beschloss er, Schauspieler zu werden – trotz des Widerstands seines Vaters, jedoch mit der Unter-

stützung seiner Mutter. 1937 schloss er die ungarische Schauspielschule des Nationalen Schauspielverbandes ab und nahm in diesem Jahr den magyarisierten Namen Rudolf Somogyvári an. Seine erste bedeutende Rolle spielte er in dem Stück Die Jungfrau und das Zicklein von Lajos Zilahy, das im Ungarischen Theater aufgeführt wurde. Somogyvári wurde schnell populär: Aufgrund seines eleganten Auftretens, seiner mitreißenden Persönlichkeit und seiner maskulinen Ausstrahlung gewann er rasch die Sympathie des Publikums und seiner Schauspielkollegen.

Ab 1938 trat er auch an Theatern in der Provinz auf, unter anderem in Miskolc, Pécs, Szeged und Kaschau, bevor er 1942 nach Budapest zurückkehrte und sich dem Theater an der Andrassy-Straße anschloss. Zu dieser Zeit übernahm er die Rolle von Antal Páger – einem der meistbeschäftigten ungarischen Filmschauspieler mit über 180 Filmen – in der Aufführung Ein Tag im Leben, was ihm erneut große Anerkennung einbrachte. Im selben Zeitraum spielte er in Hermann Bahrs Stück Josephine, in dem er den jungen Napoleon verkörperte, während die Rolle des alternden Moustache vom „großen Alten“, Gyula Csontos, übernommen wurde. Anfangs verspottete Csontos seinen jungen Kollegen, doch bald ent-

wickelte sich eine Freundschaft zwischen ihnen.

Während des Zweiten Weltkriegs, Ende 1943, zeigte Somogyvári in seiner Militärdienstzeit (er erhielt Ausbildung in Panzereinheiten, Ingenieurtruppen und Luftabwehrartillerie) außergewöhnliche Menschlichkeit. Als Kommandant eines Bahnhofs in Budapest rettete er zusammen mit seinem Schauspielkollegen Tivadar Horváth mehrere Dutzend jüdische Zwangsarbeiter vor der Front und dem sicheren Tod, indem er sie als „Bahnhofsinstandhalter“ in Budapest behielt. Diese Tat rettete vielen Menschen das Leben.

Somogyvári war auch im privaten Leben ein leidenschaftlicher Mensch. Während eines Urlaubs am Plattensee verliebte er sich in eine schöne junge Österreicherin namens Lisi, die als Reporterin für bekannte Modemagazine arbeitete. Die beiden wohlhabenden, kulturinteressierten Familien hatten in der Nähe voneinander Villen gemietet, und so lernten sie sich kennen. Lisi eroberte Somogyváris Herz, doch ihre Liebe konnte nicht erfüllt werden.

Im Jahr 1945 geriet Somogyvári in sowjetische Kriegsgefangenschaft, wurde zur Zwangsarbeit nach Baschkirien und später nach Kiew verschleppt, wo er vier Jahre lang in Haft

war. Während seiner Gefangenschaft musste er nicht nur mit physischen, sondern auch mit seelischen Schwierigkeiten kämpfen. Doch er fand die Kraft des Theaters, als er ein Theaterensemble im Lager gründete. „Gott hat ihn zu uns geschickt“ – sagten seine Mitgefangenen über ihn, denn die Aufführungen halfen ihnen beim Überleben. Im Lager hielten sie die Gefangenen mit humorvollen Stücken und Anekdoten über Csontos am Leben, während Somogyvári auch an der Gestaltung der Kulissen und Kostüme beteiligt war. Eine der bekanntesten Anekdoten benötigt eine kurze Erklärung: Die ungarischen Pfeilkreuzler grüßten einander mit „Durchhalten“ und nannten sich Brüder. So sprang Ende 1944 ein Pfeilkreuzler vor den führenden ungarischen Schauspieler Gyula Csontos und rief: „Durchhalten, Bruder Csontos, Durchhalten!“. Csontos jedoch schob ihn beiseite und sagte: „Talent, mein lieber Sohn, Talent“ und ging weiter. Dieses „Talent“ wurde zu einer Art Gruß unter den Gefangenen, nachdem sie in das große Kiewer Lager gebracht worden waren, wo das Theaterensemble weiterhin aktiv war und Somogyvári den Lagerbewohnern, aber auch den örtlichen baschkirischen und russischen Familien Anekdoten und Geschichten erzählte.

Als er 1949 entlassen wurde und in seine Heimat zurückkehr-

te, war seine österreichische Liebe, Lisi, von der er nie etwas hatte wissen lassen, bereits in Österreich. Bei seiner Rückkehr fand Somogyvári eine dramatische Szene in seiner Wohnung vor: Während seiner Abwesenheit war er ausgeraubt worden, und fast nichts war mehr übrig.

Nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft erhielt Somogyvári einen Vertrag vom grotesk empfänglichen und tief humanen Regisseur Imre Apáthi am Lustspieltheater. Danach wechselte er zum Pionier-Theater von Zoltán Fábri, das auf Kinderaufführungen spezialisiert war und als Kammerbühne des Jugendtheaters unter der Leitung von István Egri fungierte. Kurz darauf wurde Egri als Hauptregisseur zum Petőfi-Theater berufen, und auch Somogyvári folgte ihm in das Ensemble. In dieser Zeit verkörperte er oft negative Figuren, da laut den Kulturbeamten der Kommunistischen Partei seine „dekadente“ und elegante Ausstrahlung gut zu den Charakteren der Klassenfeinde und der ehemaligen österreichischen Besatzer passte. Bald setzte er seine Karriere als anerkannter Schauspieler fort und heiratete die Schauspielerin Éva Parragh, mit der er einen Sohn, Péter, bekam.

Im Jahr 1953 übertrug Apáthi Somogyvári die Rolle des zu-

rückhaltenden, schüchternen Jenő in ‚Die Baradlays‘ (Der Film basiert auf dem Roman von Jókai und spielt in den Jahren 1848-49, er handelt von drei Brüdern). Somogyvári schrieb in einem damaligen Brief: ‚Ich verdanke dem genialen Imre Apáthi sehr viel. Er war derjenige, der hinter der Brille den kleinen Mann in mir sah.‘ Er musste nicht den eleganten Diplomaten oder den stattlichen Offizier spielen, sondern den nachdenklichen, jüngsten Bruder. In dieser Zeit verkörperte er auch in seinen Filmrollen häufig weniger populäre Figuren: So spielte er den österreichischen Kaiser im 1953 erschienenen Film Rákóczi's Leutnant und den aus der dekadenten Adelwelt stammenden, am Rande der sozialistischen Gesellschaft lebenden Legéndi im 1955er Film „Überfahren“.

Rudolf Somogyvári hatte es sich seit Beginn seiner Karriere zur Gewohnheit gemacht, während der Probenpausen in den Theaterkantinen Zeichnungen anzufertigen. Er fertigte Karikaturen von Kollegen oder von sich selbst an. Manchmal brachte er die imaginierte Bewegung der Szenen des geprobteten Stücks zu Papier oder skizzierte szenografische Ideen. In das Textbuch zeichnete er gelegentlich Gesten neben einzelne Sätze, als würde er die jeweilige Situation in einer Zeichnung kommentieren. Apáthi erwähnte einmal, dass das Zeichnen

das Weiterdenken auf der Bühne behindere, obwohl „das Theater die Kunst des ewigen Neuanfangs ist“.

Beim Ausbruch des Ungarischen Volksaufstandes von 1956 begrüßte Somogyvári die Revolution und nahm aktiv am revolutionären Rat der Schauspieler teil, kämpfte jedoch nicht mit einer Waffe für die Freiheit, da zu diesem Zeitpunkt eine neue Liebe sein Leben prägte. Er verliebte sich in eine junge heranwachsende Frau, Mari, die jüdischer Herkunft war. Marris Eltern wurden während des Zweiten Weltkriegs nach Auschwitz deportiert, aber sie und ihre Geschwister wurden von christlichen Familien gerettet. Die Beziehung zwischen Mari und Somogyvári begann im Sommer 1956 mit einem Autogramm und wurde später stürmisch. Im Herbst 1956 zogen die beiden zusammen, doch die Parteiführung stellte Somogyvári bald erneut ins Abseits und verbannte ihn aus Budapest.

Ein bedeutender Wendepunkt in der Karriere von Somogyvári war seine Verbannung ins Szigligeti Theater in der Kleinstadt Szolnok, wo er in der „Strafabteilung der Schauspieler“ spielen musste. Aufgrund der kulturpolitischen Lage wurde er jedoch auch in dieser Zeit kontinuierlich behindert, teils

weil sich das Gerücht verbreitet hatte, er sei mit dem im Sozialismus als rechtsextrem stigmatisierten Schriftsteller Gyula Somogyváry verwandt, was er mehrfach, leider vergeblich, bestritt. (Der Somogyváry mit „y“ war ein äußerst dominanter, bekannter Schriftsteller und Abgeordneter der Kleinbauernpartei zwischen den beiden Weltkriegen, wer zuerst von den Nationalsozialisten in das Konzentrationslager Mauthausen, danach von den Kommunisten ins Internierungslager in Kistarcsa deportiert wurde. Beide Namensänderungen – „Somogyváry“ und „Somogyvári“ – erfolgten übrigens gleichzeitig: Der Schriftsteller Freissberger und der Militäroffizier Skoda änderten unabhängig voneinander, ohne einander persönlich zu kennen, im selben Jahr in den 1920er Jahren ihren Namen, zum Andenken an ihre Zeit im uralten ungarischen Ort Somogyvár südlich des Balatons.) Trotz dieser Fakten landete der Schauspieler Somogyvári jedoch auf der Schwarzen Liste des kommunistischen Regimes, was seine Karriere erheblich beeinträchtigte. In seinem Theaterumfeld wurde László Mensáros zu seinem engsten Kollegen, der ebenfalls einen ähnlichen familiären Hintergrund hatte, da er der Sohn eines Leibwächters von Joseph August von Österreich war. Während dieser von György Aczél geprägten ausgrenzenden

Ära entwickelte sich eine zunehmend enge Freundschaft zwischen den beiden Künstlern. (György Aczél, gebürtig Henrik Appel, war ursprünglich ein Amateur-Schauspieler, bevor er zum kommunistischen Hauptkulturpolitiker und ideologischen Anführer der Kádár-Ära aufstieg, der ab dem Sommer 1957 das später berühmt gewordene „drei T“-System – Verbieten, Duldung, Unterstützung - ausarbeitete, das dann in den sechziger und siebziger Jahren zur vollständigen kulturellen Terrorherrschaft wurde.)

Eine entscheidende Schlüsselrolle im Leben von Rudolf Somogyvári spielte seine damalige Freundin und spätere zweite Ehefrau, Mari. Die junge Frau schrieb 1963 heimlich einen Brief an János Kádár, in dem sie darum bat, für die politischen Angriffe gegen ihren Ehemann Gerechtigkeit walten zu lassen. Die Antwort des kommunistischen Parteiführers war eine Genehmigung: Somogyvári durfte wieder in den Theatern der Hauptstadt arbeiten. Seine Liebe und Treue zu Mari wurde besonders offensichtlich, als (wie später in der Schauspielere Welt munktelt wurde, aufgrund der Machenschaften des kommunistischen Regimes) seine erste große österreichische Liebe, Lisi, wieder Kontakt zu Somogyvári aufnahm. Das Regime wollte sich auf heimliche Weise des Schauspielers

entledigen, indem es ihm mit einem sogenannten „blauen westlichen Pass“ und mit der Zustimmung seiner Frau eine einwöchige Reise nach Österreich ermöglichte, um „die tragischen Ereignisse der Vergangenheit zu verarbeiten und abzuschließen“. Was für ein enormer Vertrauensbeweis war von der neuen Ehefrau, um die Genehmigung zu unterschreiben! Doch zu großer Enttäuschung und Bestürzung des Regimes kehrte Somogyvári nach Ablauf der Woche wieder nach Ungarn zurück.

Zwischen 1963 und 1969 wurde Somogyvári ins Thália Theater engagiert, was er dem Chefregisseur Károly Kazimir zu verdanken hatte, der frisch zum Generalsekretär des Ungarischen Theaterkunstvereins ernannt worden war. In dieser Zeit erlangte er seine berühmten Rollen, wie die des Benja Krik in Isaak Babels Werk Geschichten aus Odessa. 1969 erhielt er eine Einladung in eines der angesehensten und beliebtesten Theater Budapests, das Lustspieltheater (Vígyszínház), was er als große Chance betrachtete, da die Bühne des Lustspieltheaters während seiner Schauspielkarriere fast unerreichbar für ihn schien. In den sieben darauffolgenden Jahren gelang ihm unter der Regie von Zoltán Várkonyi, der in Deutschland für seine historischen Monumentalfilme bekannt

war, der Höhepunkt seiner Schauspielkarriere, wobei seine Rollen bis heute unvergessen sind – seine Darstellungen von Richard II. und Lorenzo de Medici gehören zu den legendären. Gleichzeitig erzielte er auch als Synchronsprecher bedeutende Erfolge und wurde gar als „Synchronkönig“ bezeichnet. Besonders hervorzuheben ist seine Arbeit für die Figuren von Vittorio Gassman sowie seine Synchronstimme als Oberst Villa, Leiter des GSD, in der deutschen Fernsehserie Raumpatrouille – Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffs Orion.

In der Blüte seiner Theaterkarriere erkrankte der Schauspieler schwer. Ein wesentlicher Grund für seine Krankheit war die Demütigung, die er als den "letzten Tropfen" empfand: Im November 1975 schlug die Parteiführung ihn für eine der angesehensten künstlerischen Auszeichnungen Ungarns vor, den Titel "Verdienter Künstler". Doch Anfang März 1976 – ein paar Tage vor der Preisverleihung – wurde dieser ohne Angabe von Gründen mit einem knappen Satz zurückgezogen. In diesem Moment begann sein Bein zu schmerzen, was er zunächst nicht ernst nahm. Später jedoch wurde er ins Krankenhaus eingeliefert, und es stellte sich heraus, dass er an einem fortgeschrittenen Knochenkrebs litt. Trotz medizi-

nischer Behandlungen und Operationen schwächte ihn die Krankheit sowie die jahrelange, kontinuierliche Demütigung so sehr, dass er Ende September verstarb. Als er noch hoffte, die Auszeichnung zu erhalten, ließ er sich voller Vorfreude einen Anzug schneiden, den er jedoch nie entgegennehmen konnte. In diesem Anzug wurde er beerdigt; sein Grab befindet sich auf dem Farkasréti Friedhof in Budapest.

Rudolf Somogyváris Karriere und Lebensweg sind bis heute prägend für das ungarische Theater- und Filmkunst. Sowohl auf der Bühne als auch auf der Leinwand schuf er bleibende Werke, doch sein Leben verlief stets im Schatten von Kämpfen und Ungerechtigkeiten. Obwohl sein Talent und seine Hingabe unbestreitbar waren, erhielt seine Karriere nie die volle Anerkennung, die sie verdient hätte. Die Nachteile, die das kommunistische Regime mit sich brachte, das nicht verliehene „Verdiente Künstler“-Ehrenzeichen und das Ausbleiben vieler anderer Auszeichnungen begleiteten sein Leben wie tiefe Wunden und lasteten schwer auf dem mittlerweile fast legendären Schauspieler. Immer auf der Bühne fühlte er sich wirklich zu Hause und erschuf in seinen Rollen – als Napoleon, Hamlet, Richard II. sowie in dem berühmten Örkény-Drama „Familie Tót“ als der Oberst – wahre Meisterwerke.

Trotz seines markanten Äußeren und seiner hervorragenden schauspielerischen Fähigkeiten, die es ihm ermöglicht hätten, bedeutende Filmrollen zu spielen, konnte er dies aus politischen Gründen nicht tun.

Im Theater war er jedoch mehr als nur ein Schauspieler: Ein Künstler, dessen tiefes inneres Universum, Schmerz und Hoffnungen das Publikum kennenlernen durfte. Die letzte Rolle und der Abschied aus dem Stück „Die Kreuzersonate“, die er bereits krank und leidend spielte, bereicherten die Theatergeschichte mit unvergesslichen Momenten. Die menschliche Tragödie der Rolle und der schauspielerische Einsatz spiegelten sich durchweg authentisch und herzerzitternd wider.

Nach seinem Tod erinnerten sich viele an ihn als jemanden, dessen beste Jahre ihm nicht nur auf der Bühne, sondern auch durch das politische und gesellschaftliche Umfeld genommen wurden. Die Verzögerung der Anerkennung, das Ausbleiben der größten Auszeichnungen und das letzte Interview, das er vor dem Ende seiner Karriere gab, in dem sowohl seine Zuversicht für die Zukunft als auch die Wünsche eines Schauspielers, der den Höhepunkt seiner Laufbahn erreicht hatte,

zum Ausdruck kamen, gehörten zu den letzten Eindrücken von ihm. Mit seinem Leben, seinen Leiden und vor allem seinem Engagement für die Kunst wurde er für immer ein Teil des ungarischen kulturellen Erbes.

Sein Andenken lebte über Jahrzehnten hinweg weiter: Das Stück „Ein verspätetes Lied“ der weit über Europa hinaus bekannten ungarischen Rockband Locomotiv GT (kurz LGT), das auf Somogyváris Karriere und Schicksal anspielt und den Titel meiner Arbeit gab, errichtete ihm ein ewiges Denkmal. Obwohl die Geschichte und die Politik nicht immer gnädig mit ihm waren, inspiriert Rudolf Somogyváris Kunst, Ausdauer und Erbe noch heute viele Menschen. Er war wirklich ein Künstler, wie er selbst in seinem letzten Interview sagte: „Ich wollte Schauspieler werden, und das bin ich geworden.“ Und diesem Beruf diente er bis zum letzten Moment treu mit einer wundervollen Kunstfertigkeit.

Literaturverzeichnis:

- [BENKŐ Éva]: Embermentők
https://www.jmpoint.hu/modules.php?name=Tortenetek&op=details&story_id=21
- [HULEJ Emese]: A színpadon is úr
<https://kronika.hu/cikk/a-szinpadon-is-ur-somogyvari-rudolfra-emlekezunk/>
- KÖVÁRI Orsolya: Somogyvári Rudolf
<https://web.archive.org/web/20040131161528/http://szinhaz.hu/premier/2003juni/somogyvari.shtml>
- OSZMI. Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet internetes színháztörténeti adattára
<https://szinhaztortenet.hu/results/>
- [SAL Endre]: Egy sármos színész, aki többet érdemelt volna
<https://www.ujsgmuzeum.hu/somogyvari-rudolf/>
- SZEBÉNYI Ágnes: Volt egyszer egy színész
<https://oszmi.hu/hu/hirek/betekinto-szinhazi-blog/volt-egyszer-egy-szinesz>
- SZTANKAY Ádám: Somogyvári Rudolf, akiről Aczél György „mindent tudott”, ezért száműzte (Kulissza 8)
<https://www.origo.hu/kultura/2017/07/somogyvari-rudolf-szamuzetese-es-fenykora>
- SZTEVANOVITY Dusan - PRESSER Gábor: Egy elkésett dal
https://m.zeneszoveg.hu/m_dalszoveg/1743/lgt/egy-elkesett-dal-somogyvari-rudolf-emlekere-zeneszoveg.html
- SZÉKELY György (főszerk): Magyar színházművészeti lexikon. Budapest, 1994.
<https://mek.oszk.hu/02100/02139/html/sz23/263.html>
- VARGA Zs. Csaba (rendező): Somogyvári Rudolf emlékére (Hogy volt?)
<https://www.youtube.com/watch?v=FpBpJVqBdB0>

Rudolf Somogyvári, dessen klassische Aussage „Der Vorhang fällt, und der Mensch kann zurück ins Leben gehen, um in ständiger Angst zu leben“ noch immer oft zitiert wird, war eine der markantesten Persönlichkeiten der ungarischen Theaterwelt. Somogyvári, geboren als Rezső Skoda (1916–1976), Enkel des k. u. k. Generals Franz Ritter von Škoda, war ein bedeutender Schauspieler und Synchronsprecher. Trotz politischer Repressionen und persönlicher Rückschläge blieb er eine prägende Figur in der ungarischen Kulturgeschichte. Wegen seiner großen Popularität beim Publikum wurde er zweimal mit einem ungarischen Theaterpreis geehrt. Somogyvári begann seine Karriere in den 1930er Jahren, spielte in verschiedenen Theaterensembles, bevor er 1945 in die Sowjetunion verschleppt wurde und in Kriegsgefangenschaft geriet. Nach seiner Rückkehr setzte er seine Karriere fort, trotz der politischen Verfolgung in den 1950er Jahren. Nach dem Ungarischen Volksaufstand von 1956 setzte die sozialistische Regierung ihre intensive Repression fort, behinderte, bestrafte und unterdrückte ihn, wo immer es möglich war.

Über sein Leben hielt Prof. Steller im Rahmen der Jahrestagung der Akademikör-Gesellschaft einen Vortrag, der als fünfter Teil der Reihe „Die führenden und namhaften Persönlichkeiten Ungarns, die aus Cisleithanien stammten“ betrachtet werden könnte.

